

मीडिया और लोकतांत्रिक चुनाव एक भाषा अध्ययन

प्रा. डॉ. गंगा एकनाथ शेळके

हिंदी विभाग, खोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. डॉ. गंगा एकनाथ शेळके

DOI - 10.5281/zenodo.18953890

सार (Abstract):

मीडिया लेखन एक आधुनिक और प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम है | जिसके द्वारा व्यक्ति या संस्था इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम युट्यूब आदि पर विचार सूचना, भावना, प्रचार या संवाद साझा करता है | लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया जनमत निर्माण का सशक्त माध्यम है | चुनावी प्रक्रिया के दौरान मीडिया द्वारा प्रयुक्त भाषा मतदाताओं की सोच दृष्टिकोण और निर्णय को प्रभावित करती है | प्रस्तुत शोध पत्र में चुनावी संदर्भ में मीडिया की भाषा उसकी रणनीतियां प्रतिकों, रूपको तथा एजेंटा निर्धारण की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है | अध्ययन से स्पष्ट होता है की भाषा केवल सूचना का साधन नहीं बल्कि वैचारिक निर्माण और सत्ता प्रक्रिया का प्रभावित करनेवाला उपकरण भी है

मुख्य शब्द (Keywords): मीडिया, लोकतंत्र चुनाव, भाषाई रणनीति जनमत फेमिंग आदि |

प्रस्तावना:

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है | चुनाव के समय मीडिया की भाषा शैली और प्रस्तुति मतदाताओं के विचारों को प्रभावित करती है | इसलिये मीडिया और लोकतांत्रिक चुनाव का अध्ययन भाषाई दृष्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण है | लोकतंत्र में चुनाव जनता की भागीदारी का प्रमुख माध्यम है | भारतीय निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाएं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है | किंतु मतदाताओं तक सूचना पहुंचाने और विचार निर्माण में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है | मीडिया के विभिन्न रूप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया चुनावी समय में विशिष्ट भाषाई संरचनाओं का प्रयोग करते हैं, जिनका अध्ययन आवश्यक है |

अध्ययन के उद्देश:

- 1) चुनावी परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भाषा का विश्लेषण करना |
- 2) मीडिया को भाषाई रणनीतियां जैसी- फेमिंग, एजेंट, सेटिंग आदि का अध्ययन |
- 3) भाषा के माध्यम से जनमत निर्माण की प्रक्रिया को समझना |
- 4) लोकतांत्रिक मूल्यों पर मीडिया भाषा के प्रभाव का मूल्यांकन करना |
- 5) चुनावी समाचारों की भाषा का विश्लेषण करना |
- 6) मीडिया में प्रयुक्त राजनीतिक शब्दावली का अध्ययन |
- 7) सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रेसिंग की भाषिक रणनीतियों को समझना |

8) सोशल मीडिया पारंपारिक मीडिया की भाषा की तुलना है।

अनुसंधान पद्धति:

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। समाचार पत्रों का पाठ विश्लेषण टीवी, डिबेट का भाषिक अध्ययन सोशल मीडिया पोस्ट का नमुना विश्लेषण। भाषिक विमर्श विश्लेषण। सोशल मीडिया पोस्ट और चुनावी नारों का अध्ययन सामग्री विश्लेषण के माध्यम से भाषाई संरचना और शब्द शब्दावली का परीक्षण किया गया है।

शब्दचयन:-जैसे लहर मजबूत नेतृत्व घोटाला राष्ट्रवाद आदि शब्द जनमत को दिशा देते हैं। फेमिंग - मीडिया किसी घटना को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यह भाषा तय करती है। फेमिंग सिद्धांत के अनुसार मीडिया किसी विषय को विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। जिससे पाठक दर्शक की सोच प्रभावित होती है। जेंडा सेटिंग सिद्धांत -मीडिया यह तय करता है किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाये जिससे वही मुद्दे जनचर्चा का केंद्र बन जाते हैं। भावनात्मक भाषा- चुनावी रिपोर्टिंग में भावनात्मक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। सोशल मीडिया की आक्रमक भाषा -ट्विटर, फेसबुक आदि में त्वरित और तिखी भाषा का प्रयोग देखा जाता है। साथ ही प्रभावात्मक भाषा चुनाव के समय विकास राष्ट्रहित सुरक्षा परिवर्तन जैसे शब्द बार बार प्रयुक्त होते हैं। नारे और प्रतीक राजनीतिक दल छोटे प्रभावशाली नारों का प्रयोग करते हैं। उदा:-"सबका साथ सबका विकास", "गरिबी हटाओ"

सकारात्मक और नकारात्मक विमर्श -मीडिया कभी कभी सकारात्मक उपलब्धियों को प्रमुखता देता है, तो कभी विपक्ष के प्रति आलोचनात्मक भाषा का प्रयोग करता है। सोशल मीडिया की भाषा- सोशल मीडिया में भाषा

अधिक संक्षिप्त त्वरित और कभी कभी आक्रमक होती है। हॅश टैग संस्कृति के माध्यम से विचारों का प्रसार होता है। उसी प्रकार मीडिया का लोकतंत्रिक प्रभाव भी दिखाई देता है। मतदाता जागरूकता में वृद्धि, जनमत निर्माण में तीव्रता दिखाई देती है। कभी कभी दुष्प्रचार का खतरा लोक तांत्रिक मूल्यों पर सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है।

आज की स्थिति को गोर से देखा जाये तो निम्न पंक्तिया सार्थक दिखाई देती हैं -

"दुकानदार तो मेले में लूट गये यारो

तमाशाबीन दुकाने लगाने लगाके बैठ गए यारों।"

समकालीन भारत की वैश्विक अस्मिताओं का सशक्त चित्र ज्ञानेश्वर मुले म की कृतियों में सहज रूप से प्रतिबिंबित होता है। यह सब मीडिया से आसानी से समाज के सामने आ जाती है।

स्त्री के संदर्भ में -

" धरती के इस छोर से उस छोर तक

मुट्टी भर सवाल लिए मैं

दौड़ती -हाँपती- भागती

तलाश रही हँ निरंतर

अपनी जमीन अपना घर

अपने होने का अर्थ।"

आदिवासी समाज में स्त्री को नरपक्षी डायन कहकर दबाया डराया जाता है। उसे बिना बुद्धि की बड़बड़ करने वाली स्त्री कहकर किसी भी निर्णय अथवा उपलब्धि में उसकी भागीदारी को नकारा जाता है। "मीडिया लेखन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि पाठकों को प्रेरित करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, चर्चा शुरू करना और ध्यान आकर्षित करना भी होता है।" उसी प्रकार मीडिया के प्रकार और चुनाव के संदर्भ में विभिन्न माध्यमों की भूमिका अलग होती है। प्रिंट मीडिया समाचार पत्र और पत्रिका

विशेषणात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल पर इंटरव्यू लाईव्ह होती है, सोशल मीडिया के कारण आज समाज के सामने सत्य और असत्य जल्दी सामने आ रहा है।

निष्कर्ष:

मीडिया और लोकतांत्रिक चुनाव का भाषाई अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि भाषा केवल सूचना माध्यम नहीं बल्कि शक्ति का साधन भी है। चुनाव ने समय प्रयुक्त शब्द नारे और प्रस्तुति शैली मतदाताओं की सोच को दिशा देती है। इसलिये मीडिया की भाषा निष्पक्ष संतुलित तथा उत्तरदायी होनी चाहिये। मीडिया और लोकतांत्रिक चुनाव का भाषाही अध्ययन यह दर्शाता है कि भाषा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शक्ति का महत्वपूर्ण उपकरण है। मीडिया द्वारा प्रयुक्त शब्दावली प्रस्तुति शैली और विमर्श संरचना मतदाताओं की सोच को प्रभावित करती है। अंतः

आवश्यकता है कि मीडिया निष्पक्ष संतुलित और उत्तरदायी भाषा का प्रयोग करे ताकि लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके।

सन्दर्भ:

1. मास कम्युनिकेशन इन इंडिया के. जे. कुमार अध्याय मीडिया अँड पॉलिटिक्स .क्र.215
2. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन इंडिया संपादित ग्रंथ पृ. क्र.102
3. सामाजिक साहित्य चिंतन के आयाम- डॉ. भगवान गव्हाडे, साहित्य सागर कानपुर, 2014 पृ. क्र. 59
4. साहित्य और मीडिया स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में डॉ.मीरा निचळे, 2017 पब्लिकेशन वाराणसी, पृष.क्र. 43
5. हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल डॉ.सीमा जगदीश प्रसाद गुप्ता, कैलास पब्लिकेशन्स छत्रपती संभाजी नगर पृ.क्र. 78